

O'ZBEK MILLIY TAOMLARNI TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI**Yusupova Ra'no Rixsibayevna¹**¹Toshkent viloyati Chirchiq kasb-hunar maktabi,
ishlab chiqarish ta'limi ustasi**Hamdamova Signora Raxmanberdiyevna²**²Toshkent viloyati Chirchiq kasb-hunar maktabi,
maxsus fanlar o'qituvchisi<https://doi.org/10.5281/zenodo.7514810>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbek madaniyatining o'ziga xos va rivojlangan jihati uning pazandachiligi yoritib berilgan.

Tayanch so'zlar: Palov, choy marosimi, O'zbek taomlari, choyxona

O'zbek madaniyatining o'ziga xos va rivojlangan jihati uning oshxonasidir. Ko'chmanchi qo'shnilaridan farqli o'laroq, o'zbek xalqi ko'p asrlar davomida mustahkam va harakatsiz tsivilizatsiyaga ega edi. Cho'llar va tog'lar orasida, vohalar va unumdor vodiylarda odamlar don etishtirishdi va chorva mollarini boqishdi. Natijada, mahsulotlarning ko'pligi o'zbek xalqiga o'ziga xos mehmondo'stlik an'anasini ifoda etishga imkon berdi, bu esa o'z navbatida ularning oshxonasini boyitdi.

Fasllar, ayniqsa qish va yoz asosiy menyu tarkibiga ta'sir qiladi. Yozda-mevalar, sabzavotlar va yong'oqlar hamma joyda mavjud. O'zbekistonda mevalar mo'l - ko'l o'sadi-uzum, qovun, tarvuz, o'rik, nok, olma, behi, xurmo, gilos, anor, limon va anjir. Sabzavotlar oddiy baqlajon, qalampir, sholg'om, bodring va suvli pomidorlardan tashqari, yashil turp, sariq sabzi, qovoq oilasining kamroq ma'lum bo'lgan navlarini ham o'z ichiga oladi.

Qishki parhez an'anaviy ravishda quritilgan mevalar (quritilgan mevalar) va sabzavotlar va konservalangan ovqatlardan iborat. Makaron va makaron tipidagi taomlar ham salqin mavsumda keng tarqalgan taomdir.

Asosan, qo'zichoq o'zbek oshxonasida oqsilning afzal manbai hisoblanadi. Qo'chqorlar nafaqat go'shti va kurdyuki (pishirish uchun yog ' manbai), balki junlari uchun ham qadrlanadi. Mol go'shti va ot go'shti ham oziq-ovqatda katta miqdorda iste'mol qilinadi. Tuya go'shti va echki go'shti kamroq tarqalgan.

O'zbek taomlari ayniqsa achchiq ta'mga ega emas, garchi ular albatta mazali bo'lsa ham. Ba'zi ziravorlar tayyorlashda ishlatiladi: qora zira, qizil va qora qalampir, zirk, koriander va kunjut (sesame). Eng mashhur o'tlar - maydanoz (yangi koriander), arpabodiyon, selderey va Rayhon (Reyhan). Boshqa ziravorlarga salatlar va marinadlar va fermentlangan sut mahsulotlariga alohida qo'shilgan sharob sirkasi kiradi. Ko'p turdagi non, sariyog ' va xamirturushsiz, ko'pchilik aholi uchun oziq-ovqatning asosiy elementidir. Yassi non yoki non

(yassi non) odatda loydan yasalgan pechlarda (tandirlarda) pishiriladi va choy bilan xizmat qiladi, har bir alohida taom haqida gapirmasa ham bo'ladi. Tortillalarning ayrim turlari xamirda pishirilgan piyoz yoki go'sht bilan pishiriladi, boshqalari sesame yoki kalonji urug'lari bilan sepiladi.

Markaziy Osiyo turli xil va nozik fermentlangan sut mahsulotlarining mavjudligi bilan mashhur. Eng mashhurlari - nordon sutdan tayyorlangan katik yoki yogurt va suzma-tvorogga o'xshash eritilgan qalin sut. Odatda alohida, salatlarda xizmat qiladi yoki sho'rvalar va asosiy taomlarga qo'shiladi, bu ikkinchisiga o'ziga xos va mazali lazzat beradi.

Palov ("pilav" ning O'zbekcha versiyasi) o'zbek oshxonasining etakchi taomidir. U asosan qovurilgan go'sht, piyoz, sabzi va guruchdan iborat; mayiz, zirk, no'xat "nohat" va (yoki) mevalar qo'shilishi bilan. O'zbek erkaklari eng noyob va hashamatli palovni pishirish qobiliyatidan faxrlanadilar. Oshpaz yoki oshpaz ko'pincha palovni ochiq olovda, alohida qozonda pishiradi. Bayramlarda yoki to'y kabi maxsus tadbirlarda 1000 dan ortiq odam palovni sinab ko'rish imkoniyatiga ega. Albatta, ba'zida 100 kilogrammgacha guruchni o'z ichiga olgan bu taomni mukammal tayyorlash uchun ko'p yillik amaliyot talab etiladi.

Choy marosim sifatida eng go'zal Sharq an'analaridan biridir. Choy birinchi navbatda har qanday mehmonga taklif etiladi, shuningdek, choyni tayyorlash, xizmat qilish va iste'mol qilishni o'z ichiga olgan qo'shimcha urf-odatlar to'plami mavjud. Yashil choy-ustunlik qiladi va mehmondo'stlik ichimlikidir. Qora choy Toshkentda afzal ko'riladi. Ikkala choy ham ba'zida sut bilan, ko'pincha shakar bilan beriladi. O'zbek oshxonasida choy ichish marosimi, shuningdek, samsa, yassi non, halva va har xil qovurilgan va pishirilgan ovqatlardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

"Choyxon" (choyxona) o'zbek jamiyati an'analarining muhim qismidir. Har doim soyali joyda, yaxshisi salqin oqim yaqinida joylashgan choyhona ijtimoiy muloqot, muloqot va birodarlik uchun uchrashuv joyidir. O'zbek erkaklar qadimgi gilamchalar bilan bezatilgan tapchanlarga (panjara bilan jihozlangan maxsus ko'rpa-to'shaklar) o'rnatilgan past stollar atrofida to'planib, mazali palov, kabob va cheksiz yashil choy idishlaridan bahramand bo'lishadi.

O'zbeklarning zamonaviy oshxonasi ko'p miqdordagi go'shtdan, asosan qo'zichoqdan foydalanish va cho'chqa go'shti va yog'li parrandalarni - o'rdak, g'ozlarni mutlaqo istisno qilish bilan tavsiflanadi. Boshqa parranda go'shti (tovuqlar, kurka) kamdan-kam ishlatiladi, tukli o'yin (qirg'ovullar, Keklik, bedana) ko'pincha parhezni to'ldirishga xizmat qiladi.

Keng tarqalgan bo'lib, turli xil idishlarda, ayniqsa birinchisida, nordon sut (katyka) va undan tayyorlangan mahsulotlar (suzma, kurta), yog'lardan foydalanishga bir xil yondashuv(o'simlik va hayvonlarning kombinatsiyasi), ziravorlardan foydalanishning ko'payishi, ayniqsa piyoz, qizil qalampir, ajgon (zira), Reyhan, Zerdeçal, arpabodiyon, Cilantro, yalpiz (sarimsoq kamroq ishlatiladi). Ziravorlar orasida zirk va bujgun mashhur.

Oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlash texnologiyasiga kelsak, bu erda ikkita asosiy jarayon kuzatiladi. Birinchi jarayon - bu olovdan foydalanmasdan pishirish, tuzlash, tuzlash, quyoshda quritish, soyada quritish, maydalangan sabzavot va mevalarni birlashtirish (masalan, salatlar tayyorlash) va boshqalardan iborat. usullar va ko'plab texnikalar.

Albatta, har qanday xalqning milliy taomlari uning iqtisodiyotiga, eriga boy bo'lgan mahsulotlarga asoslanadi. O'zbekiston boy imkoniyatlarga ega. Bu erda chorvachilik, parrandachilik va asalarichilik keng rivojlangan. Bug'doy, guruch, makkajo'xori, arpa, dukkakli ekinlar (Masha, loviya, nuhata (no'xat) va soya) dan mo'l hosil yig'ib olinadi. Issiq iqlim tufayli bu erda turli xil mevalar, sabzavotlar, uzum va poliz mahsulotlari, shuningdek tsitrus mevalar, o'tlar, rezavorlar va yong'oqlar o'sadi.

Ma'lumki, pishirish amaliy san'at sohasiga tegishli. Uning kelib chiqishi asrlarga borib taqaladi. Ming yillik tarix davomida o'zbek oshpazligining o'ziga xos xususiyatlari, milliy lazzati va o'ziga xos janrlari rivojlandi. Xalq ijodiyotining ushbu natijalari bilan tanishish katta tarixiy va madaniy qiziqish uyg'otadi.

O'zbek xalqi o'zining ko'p asrlik tarixi davomida turli xil oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash va o'nlab va yuzlab noyob taomlar va delikateslarni tayyorlash bo'yicha boy tajriba to'plagan, ularning retseptlari bugungi kungacha saqlanib qolgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbek oshxonasining eng yaxshi retseptlari (komp. Baxtiyarov D.) 2002 Yil. - 480 p.
2. O'zbek oshxonasining eng yaxshi retseptlari. 2004. -64 p.
3. Polyvalina L. A. o'zbek oshxonasining 500 ta taomlari. 2000. -400 p.
4. Pokhlebkin V. V. Zakavkaziya va o'rta Osiyo xalqlarining oshxonalari. Centrpoligraf, 2007 yil. -256 p.
5. Poxlebkin V. V. xalqlarimizning Milliy taomlari. - M.: Sentrpolygraf. 2007. -639 p.
6. O'rta Osiyo va zaqafqaziya oshxonalari (komp. Kuzmenko S. B., Kuzmenko E. V.) 2002 Yil.
7. O'zbek oshxonasi Seriya: milliy oshxona sirlari.